

Equidad en el arrecife: de babosas a peces marinos, cumpliendo un mismo rol

Paola Michelle Espinosa Torres ¹

Jenny Carolina Rodríguez -Villalobos ¹

Mariana Núñez de Cáceres García ²

¹Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Pesquerías y Biología Marina. La Paz, Baja California Sur

²Universidad Autónoma de Baja California Sur, Departamento de Ciencias Marinas y Costeras. La Paz, Baja California Sur

Palabras clave

arrecifes de coral, babosas marinas, equidad, equilibrio ecológico

Felimida norrisi en arrecifes rocosos de isla San José, Baja California Sur. Fotografía: Mariana Núñez de Cáceres García

Resumen

La persistencia de un ecosistema depende de diversas funciones ecológicas desarrolladas por muchas especies diferentes, no es trabajo de un solo organismo. En los arrecifes, como en las sociedades humanas, distintos organismos pueden cumplir el mismo rol dentro del ecosistema. Esto es fundamental, pues, aunque algunos individuos desaparezcan del arrecife debido a migraciones o mortandad, las funciones ecológicas permanecen y el ecosistema se mantiene por la multiplicidad de especies que realizan las mismas actividades dentro del arrecife, lo que se conoce como redundancia ecológica. Algunos moluscos pequeños y de hábitos crípticos, como las babosas marinas, controlan poblaciones al alimentarse de diversas especies, como las macroalgas que son organismos fotosintéticos que usan la luz solar para producir energía, pero no tienen raíces, tallos, ni hojas. Las babosas marinas son jardineras microscópicas que limpian el sustrato permitiendo que otros organismos se establezcan; pero estas funciones no son exclusivas de ellas, también las realizan ciertos peces e invertebrados, como erizos y estrellas de mar. En conjunto, estos organismos contribuyen a una relación dinámica que mantiene estable a un arrecife cuando los corales y las algas coexisten sin que uno desplace al otro, permitiendo que la belleza y la diversidad de los arrecifes coralinos perduren.

De arrecifes y sus habitantes

Los océanos albergan una gran diversidad de vida en variados ecosistemas. Los arrecifes coralinos están conformados por animales maravillosos conocidos como corales, quienes actúan como los ladrillos de una majestuosa construcción. Sin embargo, los corales tienen

competidores muy fuertes, como las macroalgas que crecen rápidamente y pueden cubrirlos, impidiendo que la luz llegue a sus aliadas, las zooxantelas (simbiontes dinoflagelados, de las que hablaremos más adelante), además de restarles espacio para crecer (Tanner 1995). También tienen enemigos que se alimentan de ellos, como las estrellas de mar conocidas como corona de espinas. Pero, como en todas las historias, hay personajes que ayudan a otros, y en esta oportunidad te hablaremos de quienes salen en defensa de los corales.

En el arrecife habitan diversas criaturas. Entre los animales pequeños y crípticos (aquellos con comportamientos y características corporales que les permiten permanecer ocultos o poco visibles, casi imperceptibles) encontramos a las babosas marinas, que están emparentadas con los caracoles, ya que pertenecen al grupo de los moluscos. Si has visitado el arrecife o planeas hacerlo, seguramente las babosas marinas captarán tu atención, pues tienen llamativas coloraciones y estructuras u ornamentaciones que les confieren formas diversas que les permiten sobresalir de los sustratos donde se encuentran como las rocas.

En su mayoría, las babosas marinas son pequeñas: miden entre 1 y 15 cm de longitud aunque existen excepciones, como la danzarina española, que puede medir hasta 60 cm, o las liebres de mar, ¡que pueden alcanzar hasta 75 cm! Además de variar en tamaño, las babosas marinas presentan una gran diversidad de formas. Algunas tienen una concha externa, otras una interna y, en su mayoría, no presentan concha. En general, poseen un pie con el que se arrastran y un manto que lo recubre. En la cabeza presentan dos estructuras llamadas rinóforos (Figura 1), que asemejan cuernos y cumplen la función de una nariz, permitiéndoles percibir señales del ambiente.

Figura 1. (A) *Felimare agassizii*, una babosa que habita los arrecifes de Isla San José, Baja California Sur. (B) *Flabellinopsis iodinea*, una babosa muy vistosa de ceratas naranja, presente en las costas del Pacífico Mexicano hasta el Golfo de California. Se indican los nombres de algunas partes de su cuerpo. Fotografía: (A) Mariana Núñez de Cáceres García, (B) Robin Gwen Agarwal, iNaturalist

La forma más conocida de las babosas marinas incluye una corona de branquias en su dorso (la parte superior del cuerpo que no se encuentra en contacto con el sustrato). Otras especies tienen las branquias en un costado, bajo el manto, y algunas no presentan branquias, sino que respiran a través de la piel. Estas últimas pueden presentar elongaciones o proyecciones del manto a lo largo del cuerpo, conocidas como ceratas. Estas babosas poseen un sistema digestivo ramificado que se extiende hacia las ceratas, en cuya punta pueden almacenar productos químicos para su defensa. Por ejemplo, las células urticantes de corales o medusas –que obtienen al alimentarse–, las emplean como mecanismo de protección (Figura 1).

Lo que las babosas de mar y algunos peces de arrecifes tienen en común

Pero ¿cuál es la “profesión” de las babosas en los arrecifes? Para responderlo, debemos hablar de su alimentación. Las babosas se alimentan por medio de una estructura llamada rádula que forma parte de su aparato bucal y funciona como una lengua con dientes y es utilizada para raspar o perforar su alimento. Estos animales cumplen numerosas funciones en los arrecifes asociadas todas a su modo de alimentación.

Algunas especies de babosas son depredadoras carnívoras. Se alimentan de esponjas, briozoos, ascidias, hidroides o anémonas, y al hacerlo regulan la abundancia de estas especies en el arrecife. De esta manera, evitan que alguna de ellas domine en el sustrato, reduciendo la competencia por el espacio con otros organismos, como con los corales. Esta función favorece una distribución relativamente equitativa de especies y permite que la comunidad arrecifal se mantenga equilibrada y diversa.

Otras babosas, pertenecientes al grupo conocido como sacoglosas, son herbívoras que se alimentan de algas por lo que mantienen la abundancia de éstas bajo control, lo cual beneficia al arrecife coralino al reducir la competencia entre las algas y los corales. Pero además, estas especies de sacoglosas pueden secuestrar los cloroplastos (Cruz *et al.* 2013) de las algas y realizar fotosíntesis (¡como las algas de las que se alimentan!). También es posible que el color verde que adquieren con los cloroplastos que secuestran, les permita camuflarse.

No solamente las babosas marinas tiene este tipo de asociación con las microalgas, puesto que ocurre en distintos organismos (Boschma 1925). Por ejemplo, los corales que forman la estructura primaria de carbonato de calcio del arrecife donde habitan muchas de las especies de babosas marinas, también dependen de estos pequeños organismos para vivir. En sus tejidos albergan microalgas llamadas zooxantelas, que realizan fotosíntesis, mientras el coral les ofrece un lugar seguro con acceso a luz y nutrientes. Aunque el mecanismo no es exactamente el mismo, tanto las babosas que secuestran cloroplastos como los corales que hospedan zooxantelas, se benefician de la capacidad fotosintética de las algas, mediante la

cual se producen compuestos orgánicos a partir de la luz solar, agua y nutrientes del suelo. Estos compuestos son la fuente de energía que requieren para crecer y mantener sus funciones vitales.

En el arrecife, las babosas no son las únicas que se alimentan de algas y cumplen funciones de herbivoría. Si ampliamos la mirada, podemos observar organismos de mayor tamaño que desempeñan roles similares, como algunos peces, entre ellos los cirujanos y los peces perico o loros (Figura 2).

Figura 2. Peces herbívoros que controlan el crecimiento de algas en el arrecife. Ilustración creada por inteligencia artificial por instrucciones de las autoras

Mientras las babosas trabajan milímetro a milímetro, los peces herbívoros del arrecife pastorean al alimentarse de algas más grandes y visibles, manteniendo su crecimiento bajo control. De manera similar a lo que hacen las babosas con sus rádulas, los peces perico raspan la superficie dura del coral con su pico, obteniendo una mezcla de algas microscópicas simbiotes y tejido coralino. Al mismo tiempo, erosionan el esqueleto del coral. Este proceso, conocido como bioerosión (Ong 2010) es importante porque produce granos de arena de origen coralino que forman parte de muchas de las playas de arena blanca que conocemos. Por ello, conservar estos organismos y sus interacciones, no solo es importante para mantener playas blancas, sino también para controlar la competencia de las algas con los corales y preservar los arrecifes.

Gracias al trabajo de estos raspadores y consumidores de algas, pequeños y grandes, las algas no bloquean la luz que los corales necesitan para vivir. Así, babosas y peces, a pesar de sus diferencias de tamaño y pertenecer a distintos linajes o filos dentro del reino animal – Mollusca, las babosas y Chordata, los peces—, comparten un mismo rol funcional dentro del ecosistema, permitiendo que las algas no dominen sobre los corales y el ecosistema siga manteniendo la estructura característica de un arrecife.

Mensaje final para reflexionar

Hasta aquí hemos visto que, sin importar las diferencias morfológicas o taxonómicas entre los organismos herbívoros del arrecife cumplen funciones esenciales para su permanencia. Aunque sus formas sean muy distintas, tanto babosas como peces, como el resto de los organismos que lo conforman, son fundamentales para el ecosistema. Su participación y colaboración mantienen las funciones clave de los arrecifes coralinos y con ello permitiendo a los seres humanos disfrutar de su belleza y colorido.

En ecología, la equidad se refiere a la proporción en que cada especie está representada dentro de un ecosistema, de modo que ninguna predomina sobre las demás. En el arrecife, la equidad no significa que todos los organismos sean iguales, sino que cada uno, desde las pequeñas babosas marinas, hasta los peces y los corales que construyen el arrecife, cumple un rol distinto, pero igualmente valioso en el mantenimiento de la dinámica del ecosistema arrecifal. La diversidad de formas, tamaños y estrategias favorece las relaciones de coexistencia y el equilibrio entre las algas y los corales. Reconocer el valor de cada especie, incluso de aquellas que suelen pasar desapercibidas o romper con los estereotipos de lo que consideramos “importante”, es fundamental para conservar los arrecifes. Protegerlos implica reconocer que su fortaleza reside en la inclusión de todas sus diferencias y que, al establecer una analogía con las sociedades humanas, al cuidarlos también aprendemos lecciones sobre equidad y convivencia que trascienden el océano y nos involucran como sociedad.

Glosario

Depredación: Relación ecológica en la que un organismo se alimenta de otro, influyendo en el control de poblaciones.

Diversidad: La variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, sustenta toda la vida en la Tierra. Esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre las especies y a través de los ecosistemas, representando la composición genética de plantas, animales y microorganismos, así como la complejidad de los ecosistemas.

Equidad: Se refiere al grado de representación de cada especie en una muestra, desde la dominancia de una especie (uniformidad mínima), hasta la representación equitativa de todas las especies (uniformidad máxima).

Fotosíntesis: Proceso fotoquímico que se produce en las plantas, las algas con cloroplastos y algunos tipos de bacterias cuando se exponen a la luz del sol. Durante la fotosíntesis, el agua y el dióxido de carbono se combinan para formar carbohidratos (azúcares) y se desprende oxígeno.

Herviboría: Interacción ecológica en la que un organismo consume plantas o algas.

Literatura citada:

- Boschma H. 1925. The nature of the association between Anthozoa and zooxanthellae. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 11:65-67.
- Cruz S et al. 2013. Crawling leaves: photosynthesis in sacoglossan sea slugs. 2013. *Journal of Experimental Botany*, 64:3999–4009,
- Ong L, Holland KN. 2010. Bioerosion of coral reefs by two Hawaiian parrotfishes: species, size differences and fishery implications. *Marine Biology*, 157:1313–1323.
- Tanner JE. 1995. Competition between scleractinian corals and macroalgae: An experimental investigation of coral growth, survival and reproduction. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 190:151–168.

¿Quiénes escriben?

Paola Michelle Espinosa Torres es bióloga con especialidad en Ecología Marina y estudiante de maestría en el programa de Ciencias en Manejo de Recursos Marinos en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN). Su trabajo se centra en comprender cómo funcionan los ecosistemas coralinos. En particular, le interesa evaluar las funciones complementarias como son la herbivoría y la depredación, de diferentes organismos como los invertebrados y peces, y su relación con las señales visibles de la salud del arrecife. Además de la investigación, ha participado en iniciativas de educación y divulgación científica, incluyendo proyectos sobre consumo responsable de productos del mar y actividades de campo y voluntariado en ecosistemas marinos. Le interesa seguir mejorando en la traducción de la ciencia en historias claras y cercanas para impulsar una conservación más justa y colectiva.

Contacto: pespinosat2500@alumno.ipn.mx

Jenny Carolina Rodríguez-Villalobos es doctora en Ciencias en Ecología Marina, especializada en la ecología de arrecifes coralinos y, en particular, en el estudio de la salud y la enfermedad de los organismos asociados a las condiciones naturales actuales, incluyendo el cambio climático y la contaminación. Es especialista en histopatología y actualmente implementa técnicas inmunohistoquímicas para comprender los cambios a nivel tisular y celular que experimentan los bivalvos expuestos a estrés crónico por metales pesados. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), nivel I. Desde 2023 es profesora de tiempo completo (Titular C) en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional (CICIMAR-IPN). Dirige el grupo de investigación Arrecifes CICIMAR y, desde 2025, es Coordinadora de la Red de Género de su centro de adscripción.

Contacto: jrodriguez@ipn.mx

Mariana Núñez de Cáceres-García es bióloga marina egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente participa en el Programa de Investigación Marina Isla San José, donde lleva a cabo el monitoreo de babosas marinas con el fin de conocer las especies que habitan esta isla poco estudiada, y entender el efecto que pueden tener las variables oceanográficas sobre la abundancia de estos individuos. Ha escrito un artículo de divulgación acerca de las babosas marinas en *Resonancia Científica*. Así mismo ha comenzado un proyecto en redes sociales (@babosademar_), con el objetivo de seguir compartiendo información de este grupo de animales tan diverso y desconocido.

Contacto: mari.ndcg@gmail.com

D
E
S
C
A
R
G
A
R

S
I
G
U
I
E
N
T
E

Í
N
D
I
C
E

SCME

**SOCIEDAD CIENTÍFICA
MEXICANA DE ECOLOGÍA**

Volumen 6 / Número 2 / 2026